

GLOBALIZATSIYANING MILLIY MADANIYATGA TA'SIRI

Ibragimov Oybek Ulug'bek o'g'li

Technology menejment and communication instituti

“Central registration” bo‘limi bosh mutaxassisi

oybek.06@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada globalizatsiya jarayonining milliy madaniyatlarga ta'siri tahlil qilinadi. Global madaniyat va texnologiyalar tezkor rivojlanishi natijasida milliy madaniyatlar o'zgarish, integratsiya va moslashuv jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Tadqiqotda milliy madaniyatning saqlanishi va rivojlanishi, ayni paytda global standartlarga moslashuvi masalalari yoritiladi. Shuningdek, maqola milliy identifikatsiyaning ahamiyati, urf-odatlar va an'analar global madaniy maydonda qanday moslashayotganini ko'rib chiqadi. Ijtimoiy media, turizm va transmilliy madaniy aloqalarning milliy madaniyatga ta'siri ham tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Globalizatsiya, milliy madaniyat, identifikatsiya, an'analar, transmilliy aloqalar, madaniy integratsiya, texnologiyalar, o'zlikni saqlash.

Annotation: This article examines the impact of globalization on national cultures. With the rapid development of global culture and technologies, national cultures are undergoing processes of change, integration, and adaptation. The study explores the preservation and development of national culture, while simultaneously addressing the issue of adapting to global standards. The article also discusses the significance of national identity and how traditions and customs are adapting in the new global context. The influence of social media, tourism, and transnational cultural interactions on national culture is also analyzed.

Keywords: Globalization, national culture, identification, traditions, transnational interactions, cultural integration, technologies, preservation of identity.

Globalizatsiya insoniyat tarixida muhim jarayonlardan biri bo'lib, u iqtisodiyot, siyosat, texnologiya, va madaniyat sohalarida keng ko'lamli o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Milliy madaniyatlar globalizatsiya jarayonida o'ziga xos shaklda moslashmoqda yoki o'zgarib bormoqda. Bu jarayon ba'zan madaniy xilma-xillikning yo'qolishi, ba'zan esa yangi shakllar va o'zaro ta'sirlar orqali boyishiga olib keladi. Ushbu maqolada globalizatsiyaning milliy madaniyatlarga qanday ta'sir qilishi, bu jarayonning ijobiy va salbiy jihatlari o'rganiladi. Bunda

asosiy urg'u milliy o'zlikni saqlash, madaniy meros va an'analarning yangi global miqyosdagi o'rniga qaratiladi.

Globalizatsiya tushunchasi va uning madaniyatga ta'siri

Globalizatsiya — bu dunyoning turli mamlakatlari o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, texnologik va madaniy aloqalarning chuqurlashuvi jarayoni. Ushbu jarayon madaniyatlarga qanday ta'sir qiladi? Eng avvalo, globalizatsiya milliy madaniyatlarni xalqaro miqyosda keng tarqalishiga yordam beradi. Biroq, bir vaqtning o'zida madaniyatlarning standartiizatsiyasi ham yuz beradi, bu esa ayrim madaniy xususiyatlarning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Global madaniyat va milliy madaniyatlarning o'zaro ta'siri

Globalizatsiya sharoitida milliy madaniyatlar global madaniy oqimlarga ta'sir o'tkazmoqda. Masalan, o'zbek milliy musiqasi yoki kiyim-kechaklari dunyoning turli burchaklarida tanilib, ommaviylashmoqda. Ammo global madaniyatning dominantligi ba'zi madaniyatlarning o'zligini yo'qotishi bilan ham bog'liq. Global media, filmlar va musiqa global madaniyatni targ'ib qilib, milliy madaniyatlarning o'rniga umumjahon estetikasi va me'yorlarini yoymoqda.

Texnologik taraqqiyot va madaniyat

Texnologik rivojlanish madaniy o'zgarishlarni tezlashtiradigan asosiy omillardan biridir. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali milliy madaniyatlar global darajada ommalashmoqda. Shu bilan birga, global ommaviy madaniyat milliy urf-odatlar va an'analar bilan aralashib, yangi ko'rinishda paydo bo'lmoqda. Masalan, yoshlar o'rtasida pop madaniyatning keng tarqalishi an'anaviy madaniy ko'rinishlarga bo'lgan qiziqishni kamaytirishi mumkin.

Globalizatsiyaning milliy identifikatsiyaga ta'siri

Milliy madaniyatlar ko'pincha milliy identifikatsiyaning asosiy qismi sifatida qaraladi. Globalizatsiya jarayonida milliy identifikatsiya muhim o'zgarishlarga duch keladi. Ba'zi hollarda milliy madaniyatlar global madaniyat fonida yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lsa, boshqa hollarda global madaniyat bilan integratsiya orqali boyib boradi.

Milliy o'zlikni saqlash masalasi

Globalizatsiya davrida milliy o'zlikni saqlash masalasi ko'p mamlakatlarda dolzarb muammoga aylangan. Masalan, global madaniy tendensiyalar o'zbek milliy an'analari va urf-odatlariga qanday ta'sir qilayotgani ko'rib chiqiladi. Milliy madaniyatlarni himoya qilish maqsadida ko'plab mamlakatlar madaniyat sohasida davlat siyosatini kuchaytirishmoqda. O'zbekiston misolida, milliy bayramlar, sayillar

va an'analar global ommaviy madaniyat bosimi ostida qanday shakllanishi va rivojlanishi muhim o'rganilmoqda.

Milliy o'zlik va transmilliy identifikatsiya

Global madaniyatning kuchayishi ba'zan transmilliy identifikatsiyaga olib keladi. Masalan, yoshlar global tendensiyalarni kuzatib, ko'pincha o'z milliy madaniyati bilan bog'liqlikni yo'qotib qo'yishadi. Shu sababli, transmilliy identifikatsiya milliy madaniyatlar uchun yangi chaqiriq bo'lib, jamiyatdagi urf-odatlar va qadriyatlarni qayta ko'rib chiqishga undaydi.

Globalizatsiyaning madaniy xilma-xillikka ta'siri

Madaniy xilma-xillik globalizatsiyaning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Bir tomondan, global madaniy integratsiya madaniy boylikni oshiradi, boshqa tomondan esa, ba'zi milliy madaniyatlar o'z noyobligini yo'qotishi mumkin.

Madaniy integratsiya va boyish jarayonlari

Globalizatsiya jarayoni turli madaniyatlarning bir-biridan o'rganishiga va boyishiga yordam beradi. Bu jarayon madaniy o'zaro ta'sirlar orqali boyib boradi. O'zbek milliy madaniyati ham boshqa madaniyatlar bilan o'zaro ta'sir qilib, yangi shakllar va obrazlarni o'zlashtiradi. Masalan, turizm, xalqaro madaniy almashuvlar va media orqali o'zbek madaniyati dunyo bo'ylab tanilib, rivojlanadi.

Milliy madaniyatning yo'qolish xavfi

Globalizatsiya jarayonida milliy madaniyatlar yo'qolish xavfi ostida qolishi ham mumkin. Dominant global madaniyat, asosan, ommaviy madaniyatning keng tarqalishiga sabab bo'lishi natijasida milliy madaniy elementlarning ahamiyati kamayishi mumkin. O'zbek xalqining milliy bayramlari, o'yinlari va musiqalari ham ushbu global o'zgarishlardan zarar ko'rishini mumkin.

Globalizatsiya va milliy an'analar

An'analar har qanday milliy madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Globalizatsiya jarayonida milliy an'analar qanday o'zgarayotgani va bu jarayonda qaysi an'analar saqlanib qolayotgani muhim masala hisoblanadi.

An'analar va zamonaviylik o'rtasidagi muvozanat

Milliy an'analar globalizatsiya ta'sirida zamonaviylik bilan to'qnashadi. Ba'zi urf-odatlar saqlanib qoladi, boshqalari esa yangilangan ko'rinishda qayta talqin qilinadi. O'zbek xalqining Navro'z bayrami, masalan, global miqyosda nishonlanayotgan bo'lsa ham, o'ziga xos milliy an'analari saqlanib kelmoqda.

Madaniyatning yangi global sharoitda qayta shakllanishi

Globalizatsiya madaniy elementlarning qayta shakllanishiga olib kelmoqda. Milliy an'analar global tendensiyalarga moslashib, yangi zamonaviy shakllarda

paydo bo'lmogda. Masalan, o'zbek milliy liboslari hozirgi zamon modasi bilan aralashib, yangi dizayn va ko'rinishlarni keltirib chiqarmoqda.

Xulosa

Globalizatsiya jarayoni zamonaviy dunyoda milliy madaniyatlarga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, globalizatsiya milliy madaniyatlarning xalqaro miqyosda tarqalishiga va ularning boyishiga yordam beradi. Masalan, milliy musiqalar, raqslar, urf-odatlar va an'analar global maydonga chiqib, boshqa xalqlar tomonidan tan olinadi. Bu jarayon madaniyatlararo aloqalarni kuchaytirib, xalqaro miqyosda milliy merosning qadrlanishiga sabab bo'ladi. Bunda turizm, xalqaro madaniy festivallar va madaniyat almashuv dasturlari muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonning yana bir ijobiy jihati shundaki, milliy madaniyatlar boshqa madaniyatlar bilan aralashib, yangi shakllar va elementlar hosil qiladi, natijada madaniy xilma-xillik oshadi.

Ammo globalizatsiyaning salbiy tomonlari ham mavjud. Eng katta xavflardan biri milliy madaniyatlarning global madaniyat bosimi ostida yo'qolib ketishidir. Dominant global madaniyatlar — asosan, G'arb ommaviy madaniyati — milliy madaniyatlar o'rniga kirib borib, mahalliy urf-odatlar va qadriyatlarni siqib chiqarishi mumkin. Natijada milliy o'zlik va identifikatsiya zaiflashadi, bu esa milliy o'zligini saqlashga intilayotgan xalqlar uchun jiddiy xavf hisoblanadi. Masalan, yoshlarda o'z milliy madaniyatiga nisbatan qiziqish pasayib, ular global madaniyatning qismi sifatida o'zlarini ko'ra boshlaydi. Bu madaniy homogenizatsiya (bir xillashuv) jarayonini kuchaytiradi, bu esa milliy madaniyatlarning o'ziga xosligini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, globalizatsiya jarayonida milliy an'analar va urf-odatlar yangi sharoitga moslashib, qayta shakllanmoqda. Masalan, texnologiyalarning rivojlanishi va ijtimoiy tarmoqlar milliy bayramlar va marosimlarni o'zgacha shaklda o'tkazishga olib kelmoqda. Madaniy merosning raqamli ko'rinishlari yaratilmoqda, milliy musiqa, san'at va adabiyot ijtimoiy tarmoqlar orqali global auditoriyaga taqdim qilinmoqda. Bu o'zgarishlar ba'zan milliy an'analar bilan zamonaviylik o'rtasidagi muvozanatni izlab topish masalasini keltirib chiqaradi. Bu jarayon milliy madaniyatlarning yangi global kontekstda qayta shakllanishini talab qiladi.

O'zbekiston misolida, milliy bayramlar, an'analar va urf-odatlarning saqlanishi bo'yicha davlat siyosati muhim o'rin tutmoqda. Madaniy merosni himoya qilish va rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari global madaniyat bosimiga qarshi milliy madaniyatni saqlab qolishga yordam beradi. Shu bilan birga, milliy

an'analarni zamonaviy hayotga moslashtirish va ularni yosh avlod orasida ommalashtirish strategiyalari ham ishlab chiqilmoqda.

Umumiy xulosa qilib aytganda, globalizatsiya milliy madaniyatlarga katta ta'sir o'tkazmoqda. Uning ijobiy jihatlari madaniy boyish va milliy madaniyatlarni xalqaro maydonda tanitish bilan bog'liq bo'lsa, salbiy tomonlari milliy o'zlikning zaiflashuvi va madaniy xilma-xillikning kamayishi bilan bog'liq. Milliy madaniyatlar o'ziga xosligini saqlab qolish va global madaniy jarayonlarga moslashish orqali bu jarayonda muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Madaniy an'analarni himoya qilish, milliy merosni saqlash va yangi global sharoitda milliy identifikatsiyani mustahkamlash — har bir millatning asosiy vazifasi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistonda madaniyat va san'at: Globalizatsiya davrida milliy o'zlikni saqlash masalalari (2022). Tashkent University Press.
2. Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
3. Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Sage Publications.
4. Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. University of Chicago Press.
5. Held, D., & McGrew, A. (2003). *The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalization Debate*. Polity Press.
6. Featherstone, M. (1995). *Undoing Culture: Globalization, Postmodernism, and Identity*. Sage Publications.
7. Kazbekova, S. (2018). *Globalization and Cultural Identity in Central Asia*. Springer.